

PRODUCCIÓN DE ADITIVOS DEL DIÉSEL EMPLEANDO MICROEMULSIONES.

Francisco Pérez Hidalgo, Felipa M Bautista Rubio, Vicente Montes Jiménez, Rafael Carlos Estévez Toledano

Departamento de Química Orgánica, Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), Universidad de Córdoba, Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CeIA3, Edificio Marie Curie, E-14014, Córdoba, España

Palabras clave: Glicerol; tert-Butanol; Eterificación; Microemulsión; aditivo oxigenado.

El petróleo y el gas natural han sido las principales fuentes de energía durante más de un siglo, utilizados tanto en el transporte como en la producción de electricidad. Sin embargo, el uso excesivo de estos recursos ha generado problemas ambientales como la contaminación del aire y la dependencia de recursos que algún día se acabarán. Por ello, se ha empezado a buscar alternativas más limpias y renovables, entre las que destaca la biomasa.

El biodiésel se produce a partir de la biomasa (aceite vegetal y grasa animal) , el problema que presenta es que en el proceso se genera glicerol. Este compuesto tiene que eliminarse ya que a altas temperaturas produce acroleína (compuesto tóxico) . Por ello, para eliminarlo hay que añadir una etapa en el proceso, haciendo que sea más costosa la producción de biodiésel [1].

En esta investigación, se ha transformado el glicerol en aditivos del diésel haciéndolo reaccionar con tert-butanol, los cuales reducen las emisiones de partículas contaminantes, el monóxido de carbono (CO), entre otros contaminantes [2]. Para llevar a cabo la reacción, se han utilizado microemulsiones, con el objetivo de evitar el contacto de estos aditivos con el agua en la reacción.

Una microemulsión es una mezcla especial de líquidos que, normalmente, no se mezclarían entre sí como agua y aceite. Sin embargo, en una microemulsión, los líquidos se mezclan de manera estable, formando una solución homogénea. Para ello, se usan unos compuestos denominados surfactantes que tienen una parte que atrae el agua y otra que atrae el aceite, lo que hace posible su dispersión de manera uniforme, formando gotitas que resultan indivisibles. Cuando se usa jabón para lavar los platos actúa de manera similar a una microemulsión, tiene una parte que se mezcla con el agua y otra que se mezcla con el aceite y la grasa, favoreciendo la eliminación de la “mancha”.

La estabilidad de una microemulsión se refiere a lo bien que esta mezcla resiste a separarse o cambiar con el tiempo (Figura 1), una microemulsión debe permanecer como una mezcla homogénea sin que los componentes se separen en fases distintas [3].

Figura 1a. Microemulsión no estable **Figura 1b.** Microemulsión estable

Se han estudiado diferentes variables de reacción para obtener la mayor cantidad de aditivos posible, como la temperatura de reacción o la cantidad de surfactante utilizada en la microemulsión. En la reacción se ha usado ácido sulfúrico como catalizador, estos se usan en reacciones que requieren mucha energía para facilitarlas, el catalizador ofrece un camino alternativo de menor energía para que la reacción se produzca de manera más eficiente. Se ha obtenido resultados muy buenos a la formación de los aditivos de interés, duplicando los valores obtenidos al llevar a cabo la reacción sin usar microemulsiones.

Agradecimientos

Investigaciones financiadas por los proyectos TED2021-132224B-I00 (financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033 y Unión Europea "NextGenerationEU/PRTR") y PID2022-142275OB-I00 (financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER, UE). Agradecer a la Sociedad Español de Catálisis (SECAT) la concesión de una beca-ayuda para la realización de este trabajo.

Referencias

- [1] P. Palanychamy, S. Lim, Y.H. Yap, L.K. Leong, Critical Review of the Various Reaction Mechanisms for Glycerol Etherification, *Catalysts* 12 (2022). <https://doi.org/10.3390/catal12111487>.
- [2] A. ÇAKMAK, H. ÖZCAN, Evaluation of glycerol tert-butyl ethers as renewable fuel additive, *International Journal of Automotive Engineering and Technologies* 9 (2020) 66–75. <https://doi.org/10.18245/ijaet.655168>.
- [3] S.N. Kale, S.L. Deore, Emulsion micro emulsion and nano emulsion: A review, *Systematic Reviews in Pharmacy* 8 (2016) 39–47. <https://doi.org/10.5530/srp.2017.1.8>.